

AZOTOBACTER CHROOCOCCUM 44 VA A. BRASILENSE 1-7 BAKTERIYA SHTAMMLARINING O'SISH JARAYONIGA MIKROELEMENTLAR TA'SIRI

Aliyev Zafar Zokirovich¹., Khalilov Ilkhom Mamatkulovich¹., Abdullayev Anvar Kadirullayevich²., Boboqulov Muriodali Shavkat o'g'li¹, Xalilova Feruza Mamatkulovna³., Razoqova Durdona Ramazon qizi³

¹O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti,

²O'zbekiston Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti, ³Buxoro Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197408>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 24, 48, 72 va 96 soat davomida mikroelementlar (Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} , BO_3^{3-}) qo'shilmagan oziqa muhitida *Azotobacter chroococcum* 44 va *Azospirillum brasilense* 1-7 shtammlarining bakteriya o'sishiga ta'siri o'rganildi. Barcha mikroelementlar solingan muhitda *A. chroococcum* 44 shtammi 24, 48, 72 va 96 soatlarda mos ravishda $1,93 \times 10^8$; $3,88 \times 10^8$; $4,98 \times 10^8$; $5,99 \times 10^8$ KOE/ml ga erishildi. *A. brasilense* 1-7 shtammida esa $1,83 \times 10^8$; $2,90 \times 10^8$; $3,50 \times 10^8$; $3,90 \times 10^8$ KOE/ml bo'lishi aniqlandi. Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} va BO_3^{3-} elementlari solinmagan oziqa muhitda *A. chroococcum* 44 bakteriya o'sishini sezilarli darajada pasaytirdi, ayniqsa 96 soatda. Molibden (MoO_4^{2-}) solinmaganda 24 soatlik dinamikasida o'sish keskin susaygan ($\approx 6,9$ marotaba past); Mn^{2+} va Co^{2+} yetishmasligi esa nisbatan sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. *A. brasilense* 1-7 bakteriyasi ham mikroelementlar solinmagan muxitlarda bakteriyalarning o'sishini namunaga nisbatan kamaytirishi kuzatildi. Ushbu natijalar *A. chroococcum* 44 va *A. brasilense* 1-7 shtammlarining o'sishi uchun mikroelementlar, xususan Fe, Zn, Cu, Mo va B yetarli darajada ta'minlanishi zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Azotobacter chroococcum*; *Azospirillum brasilense*; mikroelementlar, o'sish dinamikasi; spektrofotometriya; bakteriya titri.

Аннотация. В данной работе изучено влияние штаммов *Azotobacter chroococcum* 44 и *Azospirillum brasilense* 1-7 на рост бактерий в питательной среде без добавления микроэлементов (Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} , BO_3^{3-}) в течение 24, 48, 72 и 96 часов. В среде, содержащей все микроэлементы, штамм *A. chroococcum* 44 достигал $1,93 \times 10^8$; $3,88 \times 10^8$; $4,98 \times 10^8$; $5,99 \times 10^8$ КОЕ/мл через 24, 48, 72 и 96 часов соответственно. В штамме *A. brasilense* 1-7 было обнаружено титр бактерий $1,83 \times 10^8$, $2,90 \times 10^8$, $3,50 \times 10^8$, $3,90 \times 10^8$ КОЕ/мл. В отсутствие ионов Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} и BO_3^{3-} рост бактерий *A. chroococcum* 44 был значительно снижен, особенно через 96 часов. В отсутствие молибдена (MoO_4^{2-}) динамика роста в течение 24-часового периода была резко снижена ($\approx 6,9$ раза ниже); дефицит Mn^{2+} и Co^{2+} оказал относительно небольшое влияние. Также было отмечено, что бактерии *A. brasilense* 1-7 снижали рост бактерий в отсутствие микроэлементов по сравнению с контролем. Полученные результаты свидетельствуют о том, что микроэлементы, в частности Fe, Zn, Cu, Mo и B, необходимы для роста штаммов *A. chroococcum* 44 и *A. brasilense* 1-7.

Ключевые слова: *Azotobacter chroococcum*, *Azospirillum brasilense*, микроэлементы, динамика роста; спектрофотометрия; титр бактерий.

Abstract. In this work, we studied the effect of *Azotobacter chroococcum* 44 and *Azospirillum brasilense* 1-7 strains on bacterial growth in a nutrient medium without the

addition of trace elements (Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} , BO_3^{3-}) for 24, 48, 72 and 96 hours. In a medium containing all trace elements, the *A. chroococcum* 44 strain reached 1.93×10^8 ; 3.88×10^8 ; 4.98×10^8 ; 5.99×10^8 CFU/ml after 24, 48, 72 and 96 hours, respectively. In the *A. brasilense* 1-7 strain, the bacterial titer was 1.83×10^8 , 2.90×10^8 , 3.50×10^8 , 3.90×10^8 CFU/ml. In the absence of Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} and BO_3^{3-} ions, the growth of *A. chroococcum* 44 bacteria was significantly reduced, especially after 96 h. In the absence of molybdenum (MoO_4^{2-}), the growth dynamics over a 24-h period was sharply reduced (≈ 6.9 times lower); Mn^{2+} and Co^{2+} deficiency had a relatively small effect. It was also noted that *A. brasilense* 1-7 bacteria reduced bacterial growth in the absence of trace elements compared to the control. The obtained results indicate that microelements, in particular Fe, Zn, Cu, Mo and B, are necessary for the growth of *A. chroococcum* 44 and *A. brasilense* 1-7 strains.

Key words: *Azotobacter chroococcum*, *Azospirillum brasilense*, microelements, growth dynamics; spectrophotometry; bacterial titer.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi sohasida kimyoviy pestitsidlardan ko'p foydalanish tuproqda ularning miqdorining oshib ketishi va unumdorligini pasayishiga sabab bo'lmoqda [1].

O'simliklar o'sishini rag'batlantiruvchi bakteriyalar (PGPB) *Azotobacter* va *Azospirillum* avlodining vakillari barcha mikroorganizmlar orasida eng istiqbolli bakteriyalar hisoblanadi. Bu aerob, erkin yashovchi va N_2 fiksatsiya qiluvchi bakteriya bo'lib, odatda tuproq, suv va cho'kindilarda yashaydi [2]. U o'simliklarning o'sishi va ozuqaviy moddalardan foydalanish samaradorligi uchun bioo'g'it sifatida ishlatilishi mumkin. Bunday bakteriyalarning rivojolanishi uchun mikroelementlar mavjudligi muxim ahamiyat kasb etadi. Chunki, mikroelementlar moddalar almashinuvida ishtirok etuvchi muxim moddalar tarkibida bo'lib, ularning biokimyoviy reaksiyalarda faolligini oshirishi aniqlangan. Tuproqda organik moddalar bo'lishi, faol formadagi Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari hamda Cu^{2+} va Zn^{2+} mikroelementlari mavjudligi, sezilarli darajada *Azotobacter* shtammlarining o'sishiga ta'sir qiladi [3].

Azospirillum brasilense bakteriyasi polifunksional xususiyatga ega bo'lib, u ozuqaviy azotni fiksatsiyalovchi, patogen mikroorganizmlarga qarshi faollikka ega, rizosfera bilan yaqin aloqada yashovchi bakteriyalardan bo'lib, o'simliklarning o'sishini jadallashtiruvchi fitogormonlar sintezlashi qayd etilgan. Bu bakteriyaning o'sishi va metabolik faolligi ko'plab mikroelementlarga bog'liq. Fe^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} va Co^{2+} kabi iz elementlar fermentlar faoliyatida kofaktor sifatida ishtirok etib, bakterial hujayralarning energiya almashinuvi va azot fiksatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [4].

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mikroelementlarning nisbiy etishmovchiligi bakteriyalarning o'sish sur'atini, hujayra zichligini, hamda biomassasi o'zgarishiga olib keladi [5,6].

Material va metod

Azospirillum brasilense 1-7 bakteriya shtammi kartoshka ekstrakti asosidagi ozuqa muhitidan (kartoshka ekstrakt-20%, glukoza-0.5%, NaCl-0.25%, (pH-6.8-7.0) foydalanildi [7]. *A. chroococcum* 44 bakteriya shtammi eshbi ozuqa muhitida o'stirildi [1] va Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , Mo^{2+} va B mikroelementlari o'sishiga ta'siri o'rganildi. Dastlab mikroelementlar eritmasi har biri alohida tayyorlab olindi. Har bir idishda 100 ml dan tayyorlangan distillangan suvda $FeSO_4 \cdot 7H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, $MnSO_4 \cdot H_2O$ va H_3BO_3 lar har biridan 100 mg miqdorida, $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$, $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ va $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ tuzlari 10 mg dan eritib olindi va sterilizatsiya qilindi [8].

Mikroelementlarini ozuqa muhitida oxirgi konsentrasiyasi quyidagicha tayyorlab olindi [8]:

1-jadval

Mikroelement	Tavsiya etilgan (mg/l)	Eritmadan qo'shish miqdori (ml/l)
Fe^{2+}	0.5 – 1.0 mg/L	1.0 mL
Zn^{2+}	0.05 – 0.1 mg/L	0.1 mL
Cu^{2+}	0.005 – 0.02 mg/L	0.02 mL
Mn^{2+}	0.05 – 0.2 mg/L	0.2 mL
MoO_4^{2-}	0.001 – 0.01 mg/L	0.01 mL
Co^{2+}	0.001 – 0.02 mg/L	0.02 mL
BO_3^{3-}	0.01 – 0.1 mg/L	0.1 mL

Tajribada 7 xil mikroelementning barchasi mavjud bo'lgan oziqa muhiti nazorat sifatida qo'llanildi [9].

Quyida *A. chroococcum* va *A. brasilense* bakteriyasi shtammlari suyuq ozuqaga ekishdan oldin mikroelementlarning qo'shilish tartibi keltirilgan.

- Nazorat variant- ozuqa muhit + mikroelementlar to'liq tarkibi (Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-})

-ozuqa muhiti + Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} va BO_3^{3-}

-ozuqa muhit + Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , MoO_4^{2-} va Co^{2+}

Ushbu ketma tarkibda *A. chroococcum* 44 va *A. brasilense* 1-7 bakteriya shtammlari 96 soat davomida o'stirilib har 24 soatda bakteriya o'sishi spektrofotometrda zichligini o'lchash asosida aniqlandi. Bakteriyalar 30 °C haroratda, 150 rpm/daqiqqa tebranishda o'stirildi. Ozuqa muhiti hajmining 10% miqdorida avvaldan tayyorlangan ($1 \cdot 10^6$ KOE/ ml) bir kun o'stirilgan bakteriya shtammi ekildi. Keltirilgan natijalar spektrofotometrda (OD=600nm) kultural o'sish zichligi tekshirildi [10,11,12].

Tajriba natijalari. *A. chroococcum* 44 bakteriya shtammining 24, 48, 72 va 96 soat o'sish dinamikasida mikroelementlardan birining ozuqa tarkibidan olib tashlanganda o'sish jarayoniga ta'siri o'rganildi, bunda spektrofotometr (OD=600nm) da qayd etilgan natijalar asosida bakteriya titri hisoblab chiqildi [12]. Olingan ma'lumotlar natijasiga ko'ra, *A. chroococcum* 44 shtammining o'sish dinamikasi ozuqa muhitidagi mikroelementlarga bog'liqligi aniqlandi. To'liq mikroelementlar mavjud sharoitda titr 24 soatda $1,93 \cdot 10^8$ KOE/ml, 48 soatda $3,88 \cdot 10^8$ KOE/ml, 72 soatda $4,98 \cdot 10^8$ KOE/ml hamda 96 soatda $5,99 \cdot 10^8$ KOE/ml ga yetib, maksimal ko'rsatkichlarni qayd etdi (1-rasm).

Ozuqa muhiti tarkibiga Fe^{2+} ionlari qo'shilmaganda bakteriya titri nazorat oziqa muhitga nisbatan biroz past bo'ldi. 24 soatda bakteriya titri nazorat nisbatan 1,08 marta pasaydi. 48 soatda nazoratga nisbatan titr tenglashdi, ammo 72 va 96 soatlarda sezilarli pasayish kuzatildi va mos ravishda 1,17 marta va 1,23 marta kam bo'ldi. Bu temir ionlari uzoq muddatli o'sishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi (1-rasm, A).

Umumiy mikroelementlardan Zn^{2+} qo'shilmaganda bakteriyaning dastlabki o'sishi keskin susaydi. 24 soatda bakteriya titri nazoratdan 1,38 marta past bo'ldi. O'sish davrining 48 va 72 soatlarida titr mos ravishda nazoratdan 1,26 va 1,11 marta past bo'ldi. 96 soatda nazoratga nisbatan 1,36 marta pasaydi. Demak, rux yetishmasligi bakteriya o'sishini barcha bosqichlarda salbiy ta'sir ko'rsatgan (1-rasm, A).

Ozuqa muhiti tarkibiga boshqa mikroelementlardan tashqari Cu^{2+} ionlari qo'shilmaganda ham o'sish sekinlashdi. O'sish davrining 24- soatida bakteriya titri 1,5 barobar pasaydi. Bakteriya titri 48 va 72 soatlarda tekshirilganda nazoratdan mos ravishda 1,14 va 1,13 marta past bo'ldi. 96 soatda nazoratdan 1,34 marta past ko'rsatkich qayd etildi. Bu misning bakteriya

ferment tizimlari uchun zarurligini ko'rsatadi (1-rasm, A).

1-rasm. A. *chroococcum* 44 shtamining suyuq ozuqa muhitiga mikroelementlar qo'shilmaganda o'sishi hamda titriga ta'siri. Nazorat (barcha mikroelementlar qo'shilgan), **A)** A. *chroococcum* 44 shtammi bilan mikroelementlar: nazorat, Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} mikroelementlari qo'shilmagan, **B)** A. *chroococcum* 44 shtammi bilan mikroelementlar: nazorat, Mn^{2+} , Co^{2+} , MoO_4^{2-} , BO_3^{3-} mikroelementlari qo'shilmagan.

Ozuqa muhitiga qo'shilgan mikroelementlardan Mn^{2+} ionlari qo'shilmaganda bakteriya titr ko'rsatkichlari nazoratga yaqin ko'rsatkich namoyon qildi. O'sish davrining 24- soatida bakteriya titri nazoratdan 1,16 marta past bo'lgan bo'lsa, 48 soatda esa nazoratga nisbatan juda yaqin natija kuzatildi. 72 va 96 soatlarda titr mos ravishda nazoratga nisbatan bakteriya titri 1,19 va 1,21 marta pasayish qayd etildi. Shuni ta'kidlash lozimki o'sish fazasining oxirgi davrlarida marganes yetishmasligi bakteriya titrini kamayishiga ta'siri aniqlandi (1-rasm, B).

Ozuqa muhiti tarkibiga molibden MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-} ionlari qo'shilmaganda, tajribaning 24 soatda bakteriya titri nazoratga nisbatan mos ravishda 6,9; 1,43 va 1,28 marta past bo'lishi qayd etildi. Yuqorida o'rganilgan mikroelementlar singari 48, 72 va 96 soatlarda A. *chroococcum* 44 shtamining titri nazoratga nisbatan 1,05 dan 2,74 martagacha bakteriya titri kamayganligi kuzatildi (1-rasm, B).

A. *brasilense* 1-7 bakteriya shtamining o'sishi to'liq mikroelementlar mavjud ozuqa muhitida bakteriya titri 24 soatda $1,83 \cdot 10^8$ KOE/ml, 48 soatda $2,9 \cdot 10^8$ KOE/ml, 72 soatda $3,5 \cdot 10^8$ KOE/ml va 96 soatda $3,9 \cdot 10^8$ KOE/ml gacha o'sishi qayd etildi. A. *brasilense* 1-7 shtammi ozuqa muhitiga qo'shilgan mikroelementlar tarkibidan Fe^{2+} ionlari olib tashlangan muhitda o'sgan bakteriya titri o'sish dinamikasining barcha soatlarida sezilarli pasayishi kuzatildi. Jumladan, 24 soatda titr nazoratga nisbatan 1,04 marta past bo'lgan bo'lsa, 48, 72 va 96 soatlarda esa o'sish tezligi mos ravishda 1,46; 2,86 va 2,69 marta kamayishi aniqlandi. Bu natijalar shuni ko'rsatdiki, A. *chroococcum* 44 shtammi singari A. *brasilense* 1-7 shtammida

ham temir yetishmasligi bakteriyaning nafaqat logarifmik o'sishini, balki o'sishning keyingi bosqichlarda ham o'sishini sezilarli susaytirishini ko'rsatdi (2-rasm, A).

Mikroelementlardan Zn^{2+} va Cu^{2+} ionlari ozuqa muhiti tarkibiga qo'shilmaganda *A. brasilense* I-7 shtammi titri dastlab 24 soatda nazoratga nisbatan mos ravishda 1,04 va 1,12 marta kamayishi kuzatilgan bo'lsa, 96 soatga kelib o'sish tezligi nazoratga nisbatan mos ravishda 2,03 va 2,54 marta kam titr hosil qilishi qayd etildi (2-rasm, A).

2-rasm. **A)** *A. brasilense* I-7 shtammining suyuq ozuqa muhitiga mikroelementlar qo'shilganda o'sishi hamda titriga ta'siri. Nazorat (barcha mikroelementlar qo'shilgan), *A. brasilense* I-7 shtammi bilan mikroelementlar: to'liq tarkib mikroelementlari, Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} mikroelementlari qo'shilmagan, **B)** *A. brasilense* I-7 shtammi bilan mikroelementlar: to'liq tarkib mikroelementlari, Mn^{2+} , Co^{2+} , MoO_4^{2-} , BO_3^{3-} mikroelementlari qo'shilmagan.

Ozuqa muhiti tarkibiga Mn^{2+} ionlari qo'shilmaganda bakteriya titri nazoratga nisbatan o'rtacha 1,05 marta pastayish qayd qilindi. 48, 72 va 96 soatlarda bakteriya titri nazoratga nisbatan 1,53, 2,69 hamda 2,55 marta pasayish kuzatildi. Ta'kidlash lozimki, boshqa mikroelementlardan farqli ravishda marganes ionlarining yetishmasligiga *A. brasilense* I-7 shtammi o'ta sezuvchan bo'lishi va ozuqa muhiti tarkibida doimo bo'lishi muhim ekanligi o'rganildi.

Mikroelementlardan MoO_4^{2-} qo'shilmaganda o'sish tezligi 24 soatda bakteriya titri nazoratga nisbatan 1,04 marta yuqoriligi aniqlangan bo'lsa, biroq 48 soatda 1,09 marta, 72 va 96 soatlarda titr mos ravishda 1,23 va 1,22 marta titr kamayganligi qayd etildi. Bu esa molibden mikroelementi *A. brasilense* I-7 shtammini dastlabki o'sish fazasida molibdenga bo'lgan ehtiyoji kamligini, lekin o'sish fazasining oxirgi davrlarida moddalar almashinuvi uchun muhim faktor bo'lishini bildiradi.

Co^{2+} va BO_3^{3-} ionlari qo'shilmaganda 24 soatda nazoratga nisbatan, mos ravishda 1,02 va 1,03 marta o'sish titri kam bo'lgan bo'lsa, 96 soatda bakteriya titri nazoratga nisbatan, mos ravishda 1,19 va 1,06 marta o'sishi kamayganligi kuzatildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, *A. chroococcum* 44 bakteriyasi o'sishi uchun MoO_4^{2-} va BO_3^{3-} mikroelementlari yetishmasligiga o'ta sezuvchan bo'lib, bakteriyaning o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} va Co^{2+} yetishmovchiligi bakteriya titrining muntazam pasayishiga olib keldi. Ushbu natijalar *A. chroococcum* 44 shtammi metabolizmi uchun mikroelementlarning turlicha ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra *A. brasilense* I-7 shtammida, eng keskin pasayish Fe^{2+} , Cu^{2+} va Zn^{2+} ionlari yo'qligida qayd etildi. Mn^{2+} yetishmasligi ham o'sishni sekinlashtirdi, ammo nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatdi. MoO_4^{2-} , Co^{2+} va BO_3^{3-} ionlari yo'qligida o'sish deyarli nazoratga nisbatan yaqin ko'rsatkich qayd etdi. Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu tajribada mikroelementlarning ferment kofaktorlarida, metabolik yo'lni tartibga solishda, anaerob

metabolizmida, detoksifikatsiya qilishda va hujayra gomeostazida ishtirok etganligi sababli, ularning yetishmovchiligi mikroorganizmlar metabolizmiga salbiy ta'sir qilishi va o'sish jadalligining pasayishiga olib kelishi o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Safarov Husniddin, Xalilov Ilxom, Abdullayev Anvar, Aliyev Zafar, Boboqulov Murodali, Alamuratov Rayimjon. (2023). Azotli, fosforli o'g'itlar hamda pestitsidlar ko'p qo'llaniladigan tuproqda yashab qoluvchi foydali mikroorganizmlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8361117>
2. Alka Sagar, R. Z. Sayyed, Pramod W. Ramteke, Wusirika Ramakrishna, Peter Poczai, Sami Al Obaid and Mohammad Javed Ansari/Synergistic EffFe²⁺ct of *Azotobacter nigricans* and Nitrogen Phosphorus Potassium Fe²⁺rtilizer on Agronomic and Yieldtraits of Maize (*Zea mays* L.)// Front. Plant Sci., 03 August 2022 Sec. Plant Abiotic StressVolume 13 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.952212>
3. Chen, S.-L., & Huang, C.-H. (2023). EffFe²⁺cts of *Azotobacter* and Carbon Dioxide Concentrations on the Growth and Yield of Rice Plants Grown in Two Paddy Soils. *Agronomy*, 13(12), 2998. <https://doi.org/10.3390/agronomy13122998>
4. Schwenk, V., Riegg, J., Lacroix, M., Märtilbauer, E., & Jessberger, N. (2020). Enteropathogenic Potential of *Bacillus thuringiensis* Isolates from Soil, Animals, Food and Biopesticides. *Foods*, 9(10), 1484. <https://doi.org/10.3390/foods9101484>
5. Housh, A.B., Powell, G., Scott, S. et al. Functional mutants of *Azospirillum brasilense* elicit beneficial physiological and metabolic responses in *Zea mays* contributing to increased host iron assimilation. *ISME J* 15, 1505–1522 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41396-020-00866-x>
6. Réka Czinkóczy, Áron Németh. Techno-economic assessment of *Bacillus* Fe²⁺mentation to produce surfactin and lichenysin. *Biochemical Engineering Journal* Volume 163, 15 November 2020, 107719 <https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107719>
7. Boboqulov M.Sh., Aliyev Z.Z., Abdullayev A.K., Xalilov I.M., Safarov H.Sh. \Azotobacter, Azospirillum, Bacillus avlodlariga mansub mahalliy shtammlarni o'stirishda ozuqa muhitlarini optimallashtirish // Issue dedicated to the 80th anniversary of the academy of sciences of the republic of Uzbekistan. Tashkent-2023. – P 397.. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8360451>
8. Leibniz Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH ; Curators of the DSMZ; [DSM 281](https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107719)
9. Page W. J. (1986). Sodium-Dependent Growth of *Azotobacter chroococcum*. *Applied and environmental microbiology*, 51(3), 510–514. <https://doi.org/10.1128/aem.51.3.510-514.1986>
1. 10.Myers, J. A., Curtis, B. S., & Curtis, W. R. (2013). Improving accuracy of cell and chromophore concentration measurements using optical density. *BMC biophysics*, 6(1), 4. <https://doi.org/10.1186/2046-1682-6-4>
10. Myers, J.A., Curtis, B.S. & Curtis, W.R. Improving accuracy of cell and chromophore concentration measurements using optical density. *BMC Biophys* 6, 4 (2013). <https://doi.org/10.1186/2046-1682-6-4>
11. El-Fadaly, H.; S. El Kadi and M. El-Rian. Isolation, Characterization and Identification of Salt Tolerant Nitrogen Fixing Bacteria. *J. Agric. Chem. and Biotechn., Mansoura Univ.* Vol. 10(4): 73 - 78, 2019